

Paralelos Geopolíticos: Explorando a Amazônia e a Amazônia Azul à Luz das Teorias de Rimland e Complexos Regionais de Segurança

Milleny Mendes da Silva Luchtenberg¹, Lorenzo Viana Lima², Ricardo Fagundes Leaes³

¹ Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), Porto Alegre/RS

² Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), Porto Alegre/RS

³ Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), Porto Alegre/RS

Resumo – Este artigo tem como objetivo analisar as dinâmicas de segurança na Amazônia e na Amazônia Azul e observar se há alguma relação aparente na atuação geopolítica brasileira em ambas. Utilizando as teorias geopolíticas do Rimland, bem como a teoria dos complexos regionais de segurança como base para este estudo, investigamos ameaças à segurança e os desafios específicos enfrentados nessas regiões estratégicas, além de oportunidades para a defesa nacional brasileira. Partindo de uma revisão teórica, o artigo examina o papel da Amazônia na região intra-complexo de segurança, aplicando as teorias geopolíticas mencionadas e examinando as dinâmicas geopolíticas envolvendo países vizinhos. Em seguida, investigamos a importância da Amazônia Azul nas relações entre diferentes complexos de segurança e se a atuação do Brasil com o complexo de segurança africano segue a mesma linha que a relação intra-complexo. A análise revela a interconexão entre as dinâmicas de segurança internas e externas e destaca o papel do Brasil na promoção da estabilidade regional e na defesa de seus interesses estratégicos.

Palavras-Chave – Amazônia, Amazônia Azul, rimland, complexos regionais de segurança, geopolítica.

I. INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, os Estados devem monitorar atentamente seu entorno estratégico – as regiões e domínios que são vitais para sua segurança e interesses. Para o Brasil, as áreas que se destacam como centrais para o seu entorno estratégico são: América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica (BRASIL 2020, pág. 27). Dentro desse entorno estratégico, a Amazônia e a Amazônia Azul representam duas regiões estratégicas que são centrais para a segurança nacional, integridade territorial e posicionamento internacional do Brasil.

Fig. 1. O entorno estratégico do Brasil. Fonte: Marinha do Brasil (2020).

A Amazônia, com sua rica biodiversidade e recursos naturais, também serve como uma zona tampão e área estratégica contra potenciais adversários. No entanto, suas fronteiras porosas, isolamento e recursos naturais também a tornam vulnerável a incursões transfronteiriças, contrabando e degradação ambiental – questões que comprometem a soberania e estabilidade brasileira. Em contraste, a Amazônia Azul, que abrange a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e a plataforma continental do Brasil, oferece um enorme potencial de riqueza mineral, exploração de recursos e ponto estratégico para o comércio internacional. No entanto, ela também expõe o Brasil a disputas fronteiriças marítimas, pirataria e contestações geopolíticas sobre a liberdade de navegação.

Embora a dinâmica de segurança na Amazônia e na Amazônia Azul se manifestem de maneiras diferentes, elas são profundamente interligadas e centrais para o posicionamento estratégico do Brasil. Para enfrentar efetivamente os desafios e aproveitar as oportunidades que ambas as regiões promovem, é essencial analisar suas características geopolíticas, cenários de riscos e efeitos interativos.

Entender os desafios e oportunidades de segurança nessas regiões é essencial para formular políticas e estratégias eficazes para salvaguardar os interesses nacionais do Brasil. Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo analisar as dinâmicas de segurança na Amazônia e na Amazônia Azul, e observar se há alguma relação aparente no posicionamento geopolítico do Brasil em ambas as regiões. A análise será baseada em dois principais referenciais teóricos: a teoria do rimland e a teoria dos complexos regionais de segurança.

A teoria do rimland, conforme articulada por Nicholas Spykman (1944), enfatiza a importância estratégica das regiões costeiras como áreas cruciais para a projeção de poder marítimo e segurança nacional. De acordo com Spykman, controlar o rimland é a chave para a influência global. Essa teoria pode ser adaptada para analisar a dinâmica de segurança do Brasil, considerando a Amazônia como um rimland terrestre e a Amazônia Azul como um rimland marítimo. Ao aplicar conceitos de rimland, esta análise busca entender e destacar como as interações terra-mar do Brasil moldam sua estratégia geopolítica.

Para complementar as perspectivas geopolíticas da teoria do rimland, a teoria dos complexos regionais de segurança oferece um quadro que facilita entender como a dinâmica da vizinhança do Brasil impacta suas percepções de ameaças e

suas escolhas políticas. Desenvolvida por Barry Buzan e Ole Wæver (2003), essa teoria foca em como a proximidade geográfica molda a interdependência nas questões de segurança entre os Estados, a ponto de estarem tão interconectados em termos securitários que se torna impossível considerar sua segurança nacional de forma independente.

Aplicando isso ao Brasil, podemos ver a América do Sul como um complexo regional de segurança distinto e examinar como a segurança do Brasil está interligada com a de seus vizinhos na região amazônica. Ao mesmo tempo, o crescente envolvimento do Brasil no Atlântico Sul o torna um importante ator interagindo com outros complexos regionais de segurança, como a África Ocidental.

Este artigo argumenta que existem importantes paralelos na forma como o Brasil lida com os desafios de segurança em seus dois principais rimlands – a Amazônia e a Amazônia Azul. Proteger vastas fronteiras, combater ameaças transnacionais e promover a estabilidade e cooperação regionais são prioridades comuns em ambos os domínios. O Brasil também busca alavancar sua posição estratégica para impulsionar sua influência global. Assim, examinar essas questões pode fornecer perspectivas sobre a estratégia geopolítica do Brasil e seu papel na formação da dinâmica de segurança regional da América do Sul.

O artigo prossegue em quatro seções principais. Primeiro, ele apresenta os referenciais teóricos, sendo a teoria do rimland e a teoria do complexo regional de segurança, apresentando sua aplicabilidade ao ambiente geopolítico do Brasil. Em seguida, analisa a dinâmica de segurança específica nas regiões da Amazônia e da Amazônia Azul, respectivamente, utilizando os referenciais teóricos para interpretar o cenário de segurança e as implicações estratégicas. A seção seguinte compara diretamente as duas regiões a fim de destacar os paralelos e divergências na atuação brasileira. Por fim, o artigo sintetiza as perspectivas para oferecer análises e recomendações de políticas sobre como o Brasil pode adaptar suas estratégias de defesa e engajamento diplomático para melhor se posicionar no cenário internacional. Ao fazer isso, aspira avançar o entendimento holístico dos imperativos de segurança nacional em um contexto regional e internacional cada vez mais complexo.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Como previamente mencionado, para analisar a dinâmica de segurança do Brasil na Amazônia e na Amazônia Azul, este artigo emprega dois principais referenciais teóricos: a teoria do rimland e a teoria dos complexos regionais de segurança. Essas abordagens teóricas oferecem perspectivas complementares sobre como características geográficas e as interdependências regionais moldam as prioridades estratégicas do Brasil nos domínios terrestre e marítimo.

A teoria do rimland foi articulada pelo cientista político Nicholas Spykman em seu livro “The Geography of the Peace” publicado em 1944, como uma crítica à teoria do heartland de Halford Mackinder. Mackinder (1904) havia argumentado que a Eurásia era o heartland uma vez que oferecia a maior vantagem estratégica, pois as linhas internas de comunicações permitiriam que um poder terrestre dominasse o heartland para projetar poder para fora e comandar o mundo. Por sua vez, Spykman (1944) rebateu defendendo que o rimland da Eurásia era na verdade mais importante. Ele originalmente define o

conceito de rimland como uma faixa de terra costeira que funciona como uma região intermediária entre o poder marítimo e o poder terrestre.

Para Spykman (1944), o rimland era vital porque continha a maior parte da população, recursos e capacidade industrial do mundo. Mais importante, o rimland servia como um canal de duas vias entre os domínios continental e marítimo. Por um lado, o rimland poderia acessar rotas marítimas e projetar poder para o exterior. Ao mesmo tempo, também poderia usar bases costeiras para lançar invasões terrestres e exercer influência sobre o heartland. Como tal, controlar o rimland permitiria a um Estado conter o poder do heartland enquanto também projeta influência para o exterior. Em resumo, como Spykman (1944, p. 52) declarou: “quem controla o rimland governa a Eurásia; quem governa a Eurásia controla os destinos do mundo”.

Nos últimos anos, pensadores geopolíticos expandiram o conceito de rimland para além de seu contexto original da Eurásia. Hoje, o rimland é frequentemente entendido de forma mais ampla como regiões marítimas e Estados litorâneos que formam a intersecção entre o poder terrestre e marítimo, e cujo controle molda o equilíbrio mais amplo de poder e influência nos fluxos globais. Alguns pensadores também consideram expandir o conceito de rimland para além de seu foco marítimo original, para incluir também regiões continentais críticas que funcionam como rimlands continentais. Estas são áreas que, embora não fazendo fronteira com os mares, servem como interfaces vitais entre diferentes poderes terrestres e fornecem acesso a recursos chave, rotas comerciais e zonas tampão.

Nesse contexto, ao aplicar a teoria do rimland ao Brasil, podemos ver a Amazônia e o Atlântico Sul como dois rimlands críticos que são essenciais tanto para a segurança nacional quanto para a projeção de poder. A região amazônica serve como um tampão contra potenciais incursões dos Estados vizinhos, ao mesmo tempo que fornece acesso a um interior rico em recursos, assim podendo ser entendida como um exemplo primordial de um rimland continental. Enquanto a Amazônia Azul é um rimland marítimo tradicional, pois é crucial para proteger rotas marítimas essenciais para o comércio internacional, projetar poder marítimo e conectar o Brasil a outras regiões. Assim, controlar e proteger esses rimlands é central para a posição geopolítica do Brasil, sua projeção de poder e para a segurança nacional.

A ênfase que a teoria do rimland tem nos vínculos estratégicos entre os espaços continentais e marítimos é particularmente adequada para o Brasil. Historicamente, o Brasil priorizou a segurança continental e se concentrou em ameaças terrestres. No entanto, a crescente importância do comércio marítimo para a economia brasileira e internacional, os recursos disponíveis e a projeção de poder marítimo elevaram o valor estratégico da Amazônia Azul nas últimas décadas (BRASIL 2020).

Assim, aplicar a teoria do rimland para analisar a dinâmica de segurança do Brasil nas regiões da Amazônia e Amazônia Azul é relevante por várias razões. Primeiro, se destaca a importância estratégica dessas regiões para a segurança nacional e a integridade territorial do Brasil. Em segundo lugar, enfatiza a necessidade de controlar e proteger esses rimlands a fim de prevenir ameaças externas e projetar poder internacionalmente. Terceiro, essa abordagem ressalta a interconexão da dinâmica de segurança terrestre e marítima, já que torna possível observar que a Amazônia e a Amazônia Azul estão ligadas por desafios e oportunidades semelhantes.

Para entender plenamente essa dinâmica, se torna necessário considerar como os fatores regionais moldam as percepções de ameaça e as ações políticas do Brasil. É aqui que a teoria dos complexos regionais de segurança oferece perspectivas valiosas. Desenvolvida por Barry Buzan e Ole Waever, a teoria parte da premissa de que a maioria das ameaças e interações de segurança ocorrem no nível regional e não global. Os autores definem um complexo regional de segurança como: "um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização ou ambos estão tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados ou resolvidos separadamente uns dos outros" (BUZAN & WÆVER 2003, p. 44).

Em outras palavras, a proximidade geográfica, os laços históricos e os padrões de amizade e inimizade entre os Estados ajudam a desenvolver dinâmicas de segurança que tendem a ser mais intensas, assim formando aglomerados regionais que são chamados de complexos de segurança. Os Estados que formam esses complexos são tão interligados em termos de suas questões de segurança que suas seguranças nacionais não podem ser consideradas separadas umas das outras. Assim, esses complexos são marcados por sua interdependência, percepções de ameaça e resposta a elas, e são moldados pela distribuição de poder entre os Estados dentro do complexo. A teoria também reconhece a relevância que atores externos e potências globais têm na influência dos complexos regionais de segurança (BUZAN & WÆVER 2003).

De acordo com Buzan e Waever (2003), os principais complexos regionais de segurança (CRS) são: CRS Norte-Americano, o CRS Sul-Americano, o CRS Europeu, o CRS Pós-Soviético, o CRS do Oriente Médio, o CRS Africano (que às vezes é dividido nos subcomplexos da África Austral e África Central), o CRS do Sul da Ásia e o CRS do Leste Asiático. Essa divisão pode ser observada na figura 2.

Fig. 2. Mapa da divisão dos complexos regionais de segurança. Fonte: BUZAN & WÆVER (2003).

Além desses principais CRSs, os autores introduzem vários outros conceitos. Primeiro, eles discutem a possibilidade de subcomplexos, como o subcomplexo do Magrebe dentro do CRS do Oriente Médio. Em segundo lugar, eles identificam protocomplexos e pré-complexos, que são regiões que têm o potencial de se desenvolver em CRS completos no futuro, como o protocômplexo da África Ocidental. Finalmente, eles propõem o conceito de um supercomplexo, exemplificado pelo supercomplexo asiático, que abrange vários CRSs inter-relacionados (BUZAN & WÆVER 2003).

O complexo Sul-americano pode ser visto como um complexo regional de segurança distinto com várias características únicas. Geograficamente, o continente é relativamente isolado de outras regiões, sendo limitado pelos oceanos Atlântico e Pacífico, o que historicamente o isolou de ameaças extrarregionais. Esse isolamento contribuiu para o desenvolvimento de uma dinâmica regional distinta e com foco nas relações intra-regionais (BUZAN & WÆVER 2003).

Como o Brasil é definido como uma potência regional por Buzan e Waever (2003), gerenciar essa dinâmica é um imperativo estratégico fundamental. O Brasil compartilha fronteiras terrestres com 9 países e um território ultramarino francês – a Guiana Francesa, assim a segurança nacional está profundamente interligada com questões transfronteiriças. Definido por uma história de rivalidade e desconfiança entre Estados, o complexo é marcado por tensões duradouras sobre fronteiras, recursos e influência regional (BUZAN & WÆVER 2003). No entanto, nas últimas décadas também testemunhou uma crescente cooperação por meio de instituições como o Mercosul e a Unasul, que mitigam os riscos de conflito e melhoraram as relações entre vizinhos (BUZAN & WÆVER 2003).

Embora a América do Sul seja considerada um único complexo de segurança, ela não é inteiramente homogênea. Buzan e Waever (2003) identificam dois subcomplexos: o Cone Sul e o Norte Andino. O subcomplexo do Cone Sul inclui Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Embora existam rivalidades históricas entre Estados como Brasil e Argentina, estas foram em grande parte mitigadas por meio de uma crescente interdependência e cooperação (BUZAN & WÆVER 2003). Os principais desafios de segurança neste subcomplexo tendem a ser de natureza transnacional, como crime organizado, tráfico de drogas e questões ambientais. Em contraste, o subcomplexo do Norte Andino, que inclui Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia, tem sido marcado por maior instabilidade e conflito. Esse subcomplexo também tem sido caracterizado por tensões ideológicas, disputas de fronteira e os efeitos colaterais resultantes de conflitos civis internos (BUZAN & WÆVER 2003).

O Brasil, dado seu tamanho e poder, desempenha um papel único na conexão entre esses subcomplexos. Os desafios nacionais relativos à segurança da Amazônia estão intimamente ligados ao Norte Andino. Ao mesmo tempo, os esforços para afirmar a sua liderança regional e promover a estabilidade geralmente se concentram no Cone Sul, onde possui maiores ligações e interesses econômicos e políticos.

Paralelamente, o crescente engajamento do Brasil no Atlântico Sul está levando a interações intensificadas com outros complexos, particularmente o da África Ocidental. Questões de segurança como pirataria, roubo de petróleo e pesca ilegal no Golfo da Guiné chamaram a atenção dos formuladores de políticas e estrategistas navais brasileiros (BRASIL, 2020). Nesse contexto, os principais desafios do Brasil incluem afirmar a soberania sobre os recursos de sua ZEE, combater a pirataria e o tráfico ilícito e gerenciar as tensões com os vizinhos.

Além disso, a teoria dos complexos regionais de segurança ajuda a entender como a dinâmica de segurança do Brasil na Amazônia e na Amazônia Azul é influenciada pelas ações e interesses de atores externos, como os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Isso levou a esforços do Brasil para fortalecer a cooperação marítima regional por meio de iniciativas como a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

(ZOPACAS), ao mesmo tempo em que atualiza suas capacidades navais para dissuadir incursões estrangeiras (BRASIL, 2020).

A teoria dos complexos regionais de segurança fornece um quadro útil para analisar como a dinâmica de segurança do Brasil está inserida em uma rede de interdependências regionais e como diferentes complexos de segurança estão conectados através dos rimlands estratégicos do Brasil.

Ao combinar perspectivas da teoria do rimland e da teoria dos complexos regionais de segurança, este artigo visa fornecer uma análise integrada dos desafios e oportunidades geopolíticas do Brasil, capturando como fatores geográficos e a dinâmica de poder regional se cruzam para moldar os principais desafios de segurança do país.

Uma vez que a combinação dessas teorias permite uma análise mais completa das dinâmicas geopolíticas enfrentadas pelo Brasil. Enquanto a teoria do rimland ilumina a importância estratégica da Amazônia e da Amazônia Azul como regiões chave para a projeção de poder e segurança do país, a teoria dos complexos regionais de segurança ajuda a contextualizar como as interações do Brasil com seus vizinhos e outros complexos regionais moldam seus interesses e desafios de segurança nessas áreas.

A teoria do rimland destaca a relevância do domínio sobre essas regiões para a influência do Brasil, enquanto a teoria dos complexos evidencia como essa influência é construída e contestada por meio de relações intra e inter-complexos. Juntas, elas permitem examinar a interconexão entre a geografia e as dinâmicas regionais de poder, proporcionando uma visão mais abrangente dos imperativos estratégicos do Brasil.

Nas seções seguintes, essas lentes teóricas serão aplicadas para examinar a dinâmica de segurança do Brasil na Amazônia e na Amazônia Azul.

III. O PAPEL DA AMAZÔNIA NAS RELAÇÕES INTRA-COMPLEXO DE SEGURANÇA

A Floresta Amazônica conta com uma área de cerca de 6,74 milhões de km², que abrange áreas de 9 países sul-americanos: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Suriname, e da Guiana Francesa – território ultramarino francês. Essa divisão é conhecida como a Amazônia Internacional. Essa vasta região conta com uma riqueza de recursos naturais, contendo 20% da água doce e 1/3 das árvores do planeta (IMAZON, 2013).

No Brasil, a Amazônia Legal, definida em 1966, foi criada a fim de auxiliar a promoção de desenvolvimento na região, assim essa região se estende por 10 estados brasileiros: Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás e Tocantins (IMAZON, 2013). A Amazônia Legal é uma região crucial para o país devido a seus recursos naturais, impacto climático e papel na neutralização de gases do efeito estufa.

Fig. 3. Divisão da Amazônia legal e internacional. Fonte: Wikipedia.

A. Aplicação de rimland e heartland à região amazônica

A ideia de que a Amazônia é um heartland da América do Sul já foi muito explorada pela geopolítica brasileira e internacional. Segundo MacKinder (1904), o heartland é uma região rica em recursos que permite a quem a controla expandir seu poder pela região. Entretanto, para o contexto geopolítico brasileiro, essa visão pode não ser tão aplicável. Afinal, apesar da abundância de recursos, grande parte da região amazônica é de difícil acesso e exploração.

Para se colocar em perspectiva, apenas 13% da população brasileira vive na Amazônia Legal, que enfrenta grandes desafios de infraestrutura básica. Em dados de 2018, apenas 17,7% da população tem acesso a saneamento básico, e apenas 42,9% da população tem acesso a água tratada (FERREIRA, 2020). Isso mostra não só a desassistência dessa população, mas também a dificuldade do Estado brasileiro em atuar de forma eficiente nessa região tão remota.

Portanto, ver a Amazônia como um heartland pode gerar expectativas irreais sobre a capacidade de extrair recursos da região. Uma análise mais assertiva, baseada na teoria do rimland de Spykman (1944), seria considerar a Amazônia, principalmente a Amazônia Internacional, como um rimland do Brasil. Partindo dessa perspectiva, esse artigo defende a visão de que o heartland da América do Sul seria o Brasil e a parte mais interna da Amazônia Legal, devido à maior densidade populacional e atividade econômica. Já a Amazônia legal e as regiões fronteiriças seriam o rimland, sendo áreas de mais difícil acesso e exercício da soberania devido às barreiras geográficas.

Essa perspectiva do Rimland ajuda a entender os desafios geopolíticos enfrentados pelo Brasil na região. Como potência regional, o Brasil deve buscar exercer influência não apenas nas áreas de fronteira, mas também na Amazônia Internacional. Nesse sentido, a atuação brasileira deve ser mais geopolítica do que apenas através do deslocamento de recursos, visando formar alianças com os demais países amazônicos para fortalecer sua soberania e expandir seu poder de influência na região e, conseqüentemente, no cenário internacional, sobretudo em questões ambientais.

B. Teoria dos complexos de segurança regional e sua aplicabilidade à região amazônica

No contexto da necessidade brasileira de relevante atuação geopolítica em relação aos países amazônicos, a teoria dos complexos regionais de segurança é especialmente relevante para analisar a dinâmica de segurança na Amazônia, dado o contexto geográfico e as interdependências entre os países da região.

Como mencionado anteriormente, o Brasil faz parte do complexo de segurança da América do Sul, que pode ser dividido em dois subcomplexos: o Cone Sul e o Norte Andino. Assim, é importante observar que todos os países que fazem parte da Amazônia Internacional estão no subcomplexo Norte Andino, diferente do Brasil. Portanto, a disputa de poder pela influência na Amazônia passa pela disputa de poder entre os subcomplexos. Nesse cenário, o Brasil entre os países do Cone Sul é o mais interessado nessa disputa.

Em relação às temáticas relacionadas à Amazônia, o Brasil sempre foi líder claro em seu subcomplexo. No entanto, ao longo do tempo, precisou conquistar a liderança também no subcomplexo Norte Andino, uma vez que este possui países com interesses semelhantes aos do Brasil na região. Coube ao Brasil, então, atuar fortemente para estabelecer relações cada vez mais positivas com esse subcomplexo, principalmente com os países que fazem parte da Amazônia Internacional.

Essa dinâmica de complexos regionais reforça os insights da teoria do Rimland. A posição do Brasil como potência regional no Cone Sul aumenta a importância estratégica de sua atuação na Amazônia Internacional, vista como um rimland crucial para a projeção de poder e influência nos subcomplexos Norte Andino. Ao mesmo tempo, a lógica do Rimland ajuda a entender os imperativos geopolíticos por trás das interações do Brasil com seus vizinhos amazônicos, mostrando como o domínio sobre essa região de contato é vital para a segurança e o status regional do país.

C. Atuação do Brasil em relação à Amazônia

O Brasil detém a maior parte do território amazônico (60,3%), seguido por Peru (11,3%), Bolívia, Colômbia e Venezuela (cerca de 6,8% cada) e os demais países com menos de 3% cada. (COSTA, 2020). Mesmo para aqueles que detêm a menor parte da Amazônia, a região ainda é extremamente importante, ocupando desde 42% do território do Equador até 98% do território da Guiana.

Além da importância territorial, o Brasil também lidera em termos de poder militar e econômico na região, sendo a maior economia da América do Sul e o país que mais investe em defesa no continente (COSTA, 2020). No entanto, foi por meio da política externa e de uma postura integrativa e amigável que o Brasil se tornou líder mundial em questões relacionadas à Amazônia.

Essa distribuição geográfica reforça a posição da Amazônia como um rimland estratégico para o Brasil. O controle sobre a maior parte desse rimland é uma fonte crucial de influência brasileira na região, permitindo ao país exercer um papel de liderança nas questões amazônicas. Ao mesmo tempo, a importância da Amazônia para os países vizinhos torna o engajamento brasileiro ainda mais crucial, evidenciando as interdependências securitárias que caracterizam o complexo regional.

Nesse sentido, um marco importante na atuação internacional do Brasil em relação às temáticas amazônicas foi a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) em 1978. Esse tratado foi assinado por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, e tem como objetivo promover o desenvolvimento harmônico dos territórios amazônicos, de forma que as ações conjuntas resultem em benefícios equitativos e mutuamente benéficos, visando alcançar o desenvolvimento sustentável da região. Como parte deste compromisso, os países membros assumiram o compromisso comum de preservar o meio ambiente e utilizar racionalmente os recursos naturais da Amazônia (UNICEF, 2023).

Nas décadas de 80 e 90, o Brasil buscou fortalecer ainda mais as relações com os países amazônicos diante das discussões sobre a "internacionalização da Amazônia" – termo que nasce para expressar a preocupação brasileira em relação à atuação de potências estrangeiras na Amazônia internacional (AMAYO, 2004). Essa preocupação surge no contexto mundial, principalmente dos países mais desenvolvidos, em relação às mudanças climáticas que deu origem à preocupação global com a proteção ambiental da Amazônia, sendo intitulada de "pulmão do mundo".

Assim, o TCA pode ser visto como uma iniciativa brasileira para fortalecer sua influência no rimland amazônico por meio da cooperação regional. Ao promover a integração e o desenvolvimento conjunto, o Brasil busca moldar as dinâmicas do complexo regional de segurança, reduzindo tensões e aumentando a interdependência entre os países amazônicos. Essa abordagem está em linha com a lógica da teoria dos complexos, que destaca o papel das interações intra-complexo na definição da segurança regional.

Nesse contexto, tal preocupação brasileira era justificável, durante uma visita ao Brasil em 1989, o presidente da França François Mitterrand declarou que "o Brasil precisa considerar uma forma de soberania relativa sobre a Amazônia". A partir dessa preocupação, o Brasil busca fortalecer ainda mais as relações com os países amazônicos, que também eram contrários a qualquer ideia de internacionalização da Amazônia, assim em 1995 é fundada a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), com todos os membros signatários do TCA (AMAYO, 2004). Essa iniciativa demonstra como o Brasil utiliza instituições regionais para fortalecer sua posição no complexo de segurança. A OTCA serve como um fórum para coordenação política e projetos conjuntos, ajudando a moldar a agenda regional e a projetar a liderança brasileira.

Além dos tratados especificamente relacionados à Amazônia, o Brasil também fortalece relações com esses países por outros meios, seja no âmbito da segurança ou econômicos. No âmbito da segurança, foi criado em 2008 o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), o CDS atua como um fórum de diálogo e consulta entre os países sul-americanos sobre questões de defesa e segurança, buscando promover a paz e a estabilidade na região. Entre suas atribuições estão a elaboração de políticas de defesa regional, a coordenação de ações para enfrentar ameaças à segurança regional e a promoção da transparência e da confiança mútua entre os membros. Isso é bastante importante para a relação do Brasil com os países amazônicos, entre os 12 membros estão Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana, Suriname e Venezuela, que são todos os países amazônicos, com exceção da Guiana Francesa. Esse acordo é importante para a atuação do Brasil na

região principalmente para o combate ao tráfico de drogas que é um tema sensível nas regiões fronteiriças com Bolívia, Colômbia e Peru (ABDUL-HAK, 2013).

Como resultado dessa política integrativa, o Brasil é hoje o principal líder em questões relacionadas à Amazônia, não só pela liderança que teve na criação da OTCA e do CDS, mas perante o sistema internacional como um todo. Um dos principais exemplos dessa liderança foi a chamada Cúpula da Amazônia, realizada em 2023 no Brasil, nela os Estados-parte do TCA adotaram a Declaração de Belém, onde se comprometem a promover e implementar políticas de direitos humanos e participação social.

A declaração inclui a proteção de povos indígenas e comunidades tradicionais, garantindo seus direitos coletivos sobre seus territórios; a prevenção de impactos negativos de projetos de infraestrutura em territórios tradicionais; e medidas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, misoginia e racismo na região. Além disso, prevê a criação de um Observatório sobre a situação das pessoas defensoras de direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente na Amazônia (MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, 2023).

Esses esforços de cooperação amazônica também podem ser entendidos à luz da teoria do Rimland. Ao fortalecer laços com os países vizinhos e promover o desenvolvimento conjunto do rimland amazônico, o Brasil busca aumentar sua influência e reduzir a vulnerabilidade dessa região estratégica a interferências externas. A integração regional serve como um mecanismo para consolidar o domínio brasileiro sobre seu entorno geopolítico imediato.

Assim, o Brasil busca moldar as dinâmicas intra-complexo por meio da cooperação e integração, ao mesmo tempo em que trabalha para garantir sua influência sobre o rimland amazônico frente a potenciais ameaças externas. Essa abordagem multidimensional é fundamental para entender os imperativos geopolíticos do país na região.

Em suma, o Brasil tem desempenhado um papel fundamental na promoção da cooperação e integração entre os países amazônicos, buscando fortalecer a soberania regional e enfrentar desafios comuns. Nesse sentido, a Amazônia se configura como um espaço estratégico para a projeção do poder e da influência do Brasil no sistema internacional, demonstrando a importância de uma política externa ativa e engajada na região.

IV. O PAPEL DA AMAZÔNIA AZUL NAS RELAÇÕES ENTRE DIFERENTES COMPLEXOS DE SEGURANÇA

Nas últimas décadas, o Atlântico Sul tem ganhado cada vez mais relevância na geopolítica global, deixando de ser considerado um oceano "secundário". Essa crescente importância se deve a diversos fatores. Em primeiro lugar, o Atlântico Sul surge como uma alternativa para as rotas comerciais entre Ocidente e Oriente em um cenário de altíssimo fluxo no oceano pacífico, onde pontos-chaves da logística marítima global, como o canal do Panamá, estão cada vez mais sobrecarregados. Nesse sentido, o desenvolvimento das rotas comerciais ao longo do Atlântico Sul, principalmente para o Brasil – que precisa formar rotas economicamente viáveis de escoar sua produção para o Oriente, em destaque para a China, é de extrema importância. Ao mesmo tempo, a China também tem interesse em facilitar o fluxo de comércio

com a América do Sul e a África através do Atlântico Sul (RUCKS, 2014).

Além disso, a descoberta de importantes reservas de petróleo e gás natural aumenta ainda mais o interesse internacional no Atlântico Sul. Segundo Costa (2012), cerca de 20% da produção mundial de petróleo é feita na região. Para o Brasil, a descoberta do pré-sal representou um aumento de aproximadamente 67% das reservas de petróleo e 60% na produção. Para o Brasil o Atlântico Sul sempre foi de extrema importância, uma vez que temos um histórico de ser um país voltado para a exportação, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 51% das empresas exportadoras brasileiras usam o Atlântico para escoar suas produções (CNI, 2012).

A. O Atlântico Sul e a Amazônia Azul como Rimland do Brasil

O Atlântico Sul e a Amazônia Azul representam um contexto diferente, mas com algumas semelhanças em relação à Amazônia. Essas regiões também são ricas em recursos naturais estratégicos para o posicionamento e a projeção de poder do Brasil, incluindo petróleo, gás natural e vastos recursos pesqueiros, além de rotas comerciais essenciais.

O Atlântico Sul é o único oceano que banha o Brasil, o país tem severas barreiras geográficas para chegar ao Pacífico, principalmente as Cordilheiras dos Andes a oeste e a grande distância geográfica a Noroeste. Nesse sentido, tanto para exploração de recursos naturais, mas principalmente para escoamento de produtos destinados à exportação e importação, o Atlântico Sul é um rimland do Brasil. É do interesse nacional brasileiro exercer influência nessa região, que, diferentemente da Amazônia, não possui uma soberania claramente definida, exceto nas zonas costeiras.

Dessa forma, o Brasil busca projetar seu poder geopolítico no Atlântico Sul, ainda que sua atuação direta seja limitada a uma parte desse vasto oceano. Uma das principais evidências disso é o avanço na conquista geopolítica da zona econômica exclusiva (ZEE) que é muito importante principalmente para exploração do petróleo presente no pré-sal. Essa extensão oceânica da ZEE também é popularmente conhecida como Amazônia Azul.

Neste trabalho, consideramos que, assim como a Amazônia internacional e a zona fronteiriça da Amazônia, o Atlântico Sul também é um rimland do Brasil. Se no caso da Amazônia o exercício do poder tinha que ser de formas de geopolítica devido às limitações da geografia, nesse caso acontece a mesma coisa. Embora o Brasil possua uma marinha relativamente desenvolvida, ela não tem capacidade para exercer controle efetivo sobre a totalidade desse oceano. Além disso, no contexto geopolítico atual, é raro e improvável que a marinha de um único país consiga dominar completamente um oceano inteiro. Dessa forma, para conseguir exercer liderança perante o cenário internacional em relação ao Atlântico Sul, o Brasil deve tentar chegar à liderança também por artifícios da política externa.

B. A aplicação dos complexos regionais de segurança

Diferente do que acontece com a Amazônia Internacional, o Oceano Atlântico pode ser disputado geograficamente por três complexos de segurança diferentes: o complexo Sul-americano, o complexo do Oeste Africano, e o complexo Sul-africano. Essa configuração adiciona uma camada de complexidade às interações geopolíticas na região.

A dinâmica desses complexos é bastante diferente, no complexo sul-americano, os principais atores são Brasil e Argentina, por possuírem as maiores costas voltadas para o Atlântico. Já nos complexos africanos, não há um país que assuma uma posição equivalente. Assim, no complexo sul-americano, o Brasil e a Argentina são os mais interessados em desenvolver uma expansão do poder no Atlântico, e os principais líderes do complexo Sul-americano, se percebe, portanto, que o subcomplexo sul-americano é o que exerce maior influência no Atlântico Sul.

Dentro do complexo Sul-Americano, a dinâmica de segurança entre Brasil e Argentina têm um papel importante no contexto do Atlântico Sul. Embora historicamente tenha havido rivalidades entre os dois países, nas últimas décadas houve um aumento significativo da cooperação. O Brasil e a Argentina têm realizado exercícios navais conjuntos e compartilhado informações para combater ameaças comuns, como o narcotráfico e a pesca ilegal (BRASIL, 2020). Essa melhoria nas relações tem ajudado a mitigar potenciais conflitos e a promover uma abordagem mais coordenada para as questões de segurança no Atlântico Sul. No entanto, ainda existem algumas tensões, como a disputa pelas Ilhas Malvinas entre Argentina e Reino Unido, que tem o potencial de afetar a estabilidade regional e envolver outros atores, como o Brasil.

Além dos complexos regionais, é importante considerar o papel de atores extrarregionais na dinâmica de segurança do Atlântico Sul. Países como os Estados Unidos, a China e os membros da União Europeia têm interesses estratégicos na região, seja por razões econômicas – como acesso a recursos e rotas marítimas, ou geopolíticas – como a projeção de poder naval. A crescente presença e influência desses atores podem afetar o equilíbrio de poder regional e a liderança brasileira.

Nesse contexto, diferente do que se vê no âmbito interno, o Brasil precisa estabelecer conexões com dois complexos de segurança diferentes a fim de exercer influência no Atlântico. Ainda assim, entre os complexos africanos, se destaca o da África Meridional, principalmente por conta da Angola e Namíbia que fazem parte desse complexo e são os países com maior costa voltada ao Atlântico Sul do continente africano.

Ao mesmo tempo, a teoria do rimland ilumina a lógica geopolítica por trás desse engajamento inter-complexo. A busca por influência no Atlântico Sul é impulsionada pela necessidade de garantir a segurança e o domínio sobre um rimland estratégico, que é vital para os interesses econômicos e securitários do Brasil. A projeção de poder marítimo e a cooperação com parceiros regionais são mecanismos chave para moldar o equilíbrio de poder nesse espaço. Nesse sentido, é com esse complexo o foco das investidas geopolíticas brasileiras, como será visto a seguir.

C. A atuação geopolítica brasileira no Atlântico Sul

Embora os mares não estejam sob a soberania de nenhum país, as nações têm direitos soberanos sobre suas águas territoriais, que geralmente se estendem por 12 milhas náuticas a partir da costa. Nesse sentido, quanto maior a extensão da costa, maior a área de direito de soberania náutica.

Considerando esse contexto temos uma situação relativamente parecida com o que acontece na Amazônia, o Brasil é o país com a maior costa litorânea do Atlântico, são 7491 km de costa, seguido pela Argentina (4989 km), e só então vê a Angola (1600 km) e logo atrás a Namíbia (1572 km). Portanto, mesmo não exercendo soberania absoluta, o

Brasil é o país que detém a maior jurisdição marítima no Atlântico Sul, principalmente por conta da ZEE, que dá ao Brasil o direito total de exploração de até 200 milhas da costa (CIA, 2023).

No que tange ao poderio econômico e militar, há também uma relação com a dinâmica da Amazônia internacional, nesse sentido, o Brasil também é a maior economia entre os países que são banhados pelo Atlântico Sul. Além disso, em relação ao poderio militar, o Brasil também dispara na frente, em 2022 o Brasil foi apontado como a 25ª marinha mais poderosa do mundo, que apesar de estar atrás de diversas outras, está bastante à frente dos países do Atlântico Sul, como Argentina (33ª) e África do Sul (35ª) (WDMMW, 2022).

No entanto, assim como no caso da Amazônia, não é apenas por meio do poder militar que o Brasil busca expandir sua influência sobre o Atlântico Sul, mas também através da geopolítica. Nesse sentido, um dos marcos é a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil, dentro dessa zona, o Brasil possui direitos exclusivos de explorar e utilizar os recursos naturais, tanto vivos quanto não-vivos, presentes nas águas sob sua jurisdição.

Fig. 4. Zona Econômica Exclusiva do Brasil. Fonte: Wikipedia.

A ZEE do Brasil foi estabelecida a partir da assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), em 1982, que só entrou em vigor em 1994, quando a Guiana se tornou o 60º signatário a ratificar, garantindo ao Brasil direitos exclusivos sobre uma vasta extensão de águas costeiras. Com isso, em 1994, o Brasil passa a ter 3,6 milhões de km² a mais de área de soberania, a ZEE passa a representar 40% do território nacional, a partir daí nasce o termo Amazônia Azul, pela importância geopolítica e de recursos da região.

Em 2004, após a descoberta de petróleo no pré-sal, o Brasil apresentou à ONU um pedido de extensão de sua plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, devido à extensão de sua margem continental. A extensão proposta acrescentaria cerca de 900 mil km² à área da ZEE brasileira, totalizando cerca de 4,5 milhões de km². O pedido foi fundamentado em estudos científicos que comprovaram a continuidade geológica da plataforma continental brasileira, com isso a ZEE passa a representar 47% do território brasileiro (CBIE, 2020).

Essa expansão do território brasileiro é muito importante para a arena geopolítica do Atlântico Sul. Nenhum outro país tem tanta área soberana no Atlântico, a Argentina que é o segundo em área tem menos da metade que o Brasil, Namíbia e Angola que também têm ZEE, possuem cerca de 500 mil km² cada (SEA AROUND US, 2016). Para se ter uma ideia da importância, com essa expansão o Brasil se torna o 5º país com mais produção de petróleo e gás offshore do mundo em 2018, com a descoberta do pré sal brasileiro, as reservas nacionais aumentaram em torno de 67%, e a produção em 60% (PWC, 2020; PASTL, 2020).

Além disso, outro avanço muito importante para a política externa brasileira é a chamada ZOPACAS (Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul) em 1986, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A ZOPACAS é composta por 26 países, todos os países banhados pelo Atlântico Sul além de algumas ilhas. Ela tem o objetivo de criar um ambiente propício para o desenvolvimento socioeconômico dos países da região, promovendo a cooperação em diversas áreas, como segurança marítima, proteção do meio ambiente marinho, pesca, transporte marítimo e pesquisa científica.

A ZOPACAS é baseada em princípios como respeito à soberania dos Estados, não uso da força, não interferência nos assuntos internos dos países, cooperação e resolução pacífica de controvérsias. A iniciativa busca promover a segurança e a estabilidade na região, contribuindo para o fortalecimento da paz e da cooperação no Atlântico Sul.

Um dos principais desafios que a ZOPACAS busca enfrentar é a pirataria marítima, que tem sido uma ameaça crescente no Golfo da Guiné. Outro problema é o tráfico de drogas, já que a região se tornou uma rota importante para o transporte de cocaína da América do Sul para a Europa e a África. Além disso, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) é uma preocupação, pois ameaça a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e prejudica as economias locais. Através da cooperação e do compartilhamento de informações, os membros da ZOPACAS buscam desenvolver estratégias conjuntas para lidar com essas ameaças à segurança marítima.

Se percebe a semelhança com a abordagem que o Brasil teve com a Amazônia internacional, baseada na ideia de cooperação e integração dos países presentes numa possível disputa pela região. Nesse sentido, a ZOPACAS tem semelhanças com a OCTA, sendo uma organização voltada à integração e cooperação nas mais diversas temáticas relacionadas a uma região específica (RUCKS, 2014).

Essa estratégia reflete os insights da teoria dos complexos regionais de segurança, que enfatiza o papel das instituições na moldagem das interações entre os Estados. Ao exercer liderança na ZOPACAS, o Brasil busca gerenciar as dinâmicas inter-complexo e promover um ambiente estável que favoreça seus interesses no rimland atlântico.

Além disso, o Brasil traça laços que vão para além das temáticas relacionadas especificamente com o Atlântico Sul, entre eles se destaca a Comunidade dos países de Língua Portuguesa (CPLP), que tem a Angola como um dos principais países participantes, além de São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau, entre os 9 países participantes. Instituída em 1996, a CPLP promove a cooperação em diversas áreas, como educação, cultura, ciência e tecnologia, economia, saúde, meio ambiente e segurança alimentar. A organização realiza regularmente cúpulas e reuniões de ministros para discutir questões de interesse comum e definir políticas e estratégias de cooperação (COSTA, 2014). A última realizada foi em 2023, que teve como um dos principais temas a mobilidade de pessoas entre os países membros, além da sustentabilidade.

O Brasil também estabelece laços bilaterais com outros países africanos no Atlântico Sul. Destaca-se o Acordo de Cooperação Naval Brasil-Namíbia, que prevê o intercâmbio de visitas de navios, oficiais e tripulações navais, bem como a realização de exercícios conjuntos, treinamento e intercâmbio de informações técnicas e operacionais. O acordo também aborda questões como proteção ambiental, segurança marítima, busca e salvamento, e combate à pirataria, todos esses temas muito importantes para o contexto do Atlântico Sul (TEIXEIRA et al., 2024).

Para reforçar sua capacidade de proteger seus interesses na Amazônia Azul, o Brasil tem buscado modernizar sua Marinha e desenvolver uma estratégia de defesa específica para a região. De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional 2020 (BRASIL, 2020), a Marinha do Brasil está passando por um processo de modernização e expansão, com a aquisição de novos navios, submarinos e aeronaves. Isso inclui o desenvolvimento do Programa de Submarinos (PROSUB), que prevê a construção de submarinos convencionais e de propulsão nuclear, aumentando significativamente as capacidades de defesa e dissuasão do Brasil no Atlântico Sul. Além disso, a estratégia de defesa para a Amazônia Azul também enfatiza a importância da consciência situacional marítima, da cooperação com parceiros regionais e da proteção da infraestrutura crítica offshore, como as plataformas de petróleo.

Por fim, é importante frisar que atualmente o Brasil é um dos principais líderes quando se fala temáticas relacionadas ao Atlântico Sul, em 2023 participou da VIII Reunião Ministerial da ZOPACAS, depois de 10 anos de hiato da realização do evento, nessa participação já confirmou que o próximo encontro (2026) seria no Brasil (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2023).

D. Presença da China na África e possíveis impactos na posição brasileira no Atlântico Sul

Nas duas últimas décadas a China vem estreitando suas relações com diversos países do continente africano, e esse fator se torna cada vez mais chave no contexto da geopolítica do Atlântico Sul. Isso se dá por conta principalmente da possibilidade da China, por meio de laços geopolíticos com os países africanos da costa oeste do continente, conseguir angariar parcerias que diminuam a vantagem costeira do Brasil.

Nesse sentido, hoje o Brasil tem a vantagem de ter a maior costa do Atlântico Sul com uma África que por conta das divisões geográficas dos países não tem nenhum ator com uma costa tão extensa ou unificada. Entretanto, com a inserção da

China no continente africano principalmente em relação ao investimento em áreas costeiras, é possível que geopoliticamente a China consiga criar artificialmente essa costa africana mais unificada, assim podendo trazer ameaças à posição natural do Brasil, que é de liderança.

Os investimentos chineses em infraestrutura portuária, como os portos de Walvis Bay na Namíbia e Lobito em Angola, não apenas impulsionam o comércio e o desenvolvimento econômico, mas também fortalecem a influência estratégica da China na região. Além disso, a cooperação militar entre a China e os países africanos, incluindo a abertura da base chinesa no Djibouti, pode afetar o equilíbrio de poder no Atlântico Sul (DEVERMONT; CHEATHAM; CHIANG, 2019).

Outro fator importante é a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) da China, essa iniciativa visa fortalecer a conectividade marítima entre a China e a África, o que poderia diminuir a relevância estratégica do Brasil como um hub entre os dois continentes. À medida que a China expande sua presença econômica e militar na costa oeste da África, ela pode, de certa forma, contornar a posição geográfica do Brasil e projetar seu poder diretamente no Atlântico Sul.

A teoria do Rimland ajuda a entender a lógica por trás desse engajamento chinês. Ao fortalecer laços com países da costa oeste africana, a China pode contornar a posição geográfica do Brasil e projetar poder diretamente no Atlântico Sul. Isso destaca a importância estratégica do rimland africano e a necessidade do Brasil de estar atento a essas mudanças.

Ao mesmo tempo, a teoria dos complexos regionais de segurança ilumina como a presença chinesa pode afetar as dinâmicas inter-complexo. A crescente influência da China no complexo de segurança da África Ocidental pode levar a uma reconfiguração das relações de poder e a uma maior competição por influência no Atlântico Sul. Isso exige do Brasil uma postura proativa para salvaguardar seus interesses e manter sua posição de liderança regional.

Nesse contexto, é crucial que o Brasil esteja atento a essas mudanças e adote uma postura proativa para salvaguardar seus interesses na região. Somente por meio de uma estratégia abrangente e de longo prazo, o Brasil poderá manter sua influência e garantir um equilíbrio de poder favorável nesse espaço geopolítico cada vez mais disputado.

V. ANÁLISE COMPARATIVA

Por fim, se percebe a abordagem do Brasil em relação ao Atlântico Sul, apesar das diferenças de circunstância em relação à Amazônia Internacional, principalmente a questão de ser uma relação inter complexa de segurança e de ter uma parte significativa de área sem soberania, é bastante semelhante. A forma de atuação da política externa brasileira tem semelhanças para ambas as abordagens, são as principais:

1- Abordagem cooperativa e integrativa: em ambos os casos a atuação brasileira sempre foi em termos da busca da cooperação internacional sobre os temas apresentados pelas regiões;

2- Acordos multilaterais e criação de organizações internacionais: um pilar dessa política cooperativa é a criação de organismos internacionais focados diretamente nas áreas de interesse do Brasil, seja a OTCAs na Amazônia Internacional, seja a ZOPACAS no caso do Atlântico Sul;

3- Relações bilaterais diversas que fortaleçam relações entre o Brasil e o demais países inseridos no contexto

específico: além da forte participação do Brasil nos Organismo internacionais, destaca-se também a atuação brasileira em desenvolver laços que vão além dos temas relacionados às regiões de interesse, destaca-se a CDS e a CPLP.

Assim, essa estratégia reflete os insights da teoria dos complexos regionais de segurança, que destaca o papel das interações entre os Estados na moldagem da segurança regional. Ao mesmo tempo, a teoria do rimland ilumina a lógica geopolítica por trás dessa atuação. Tanto a Amazônia quanto o Atlântico Sul são vistos como rimlands estratégicos, espaços vitais para a projeção de poder e a segurança do Brasil. O controle e a influência sobre esses rimlands são imperativos estratégicos que guiam a ação brasileira, seja por meio da cooperação regional, da expansão da presença militar ou da participação em instituições internacionais.

No entanto, é importante ressaltar algumas diferenças significativas entre os dois contextos. Na Amazônia Azul, o Brasil precisa lidar de forma mais direta com a presença e os interesses de atores extrarregionais, principalmente em questões relacionadas a rotas marítimas e acesso a recursos. Esse fator adiciona uma camada de complexidade às dinâmicas geopolíticas no Atlântico Sul que não está tão presente na Amazônia.

Outra diferença-chave é que a cooperação na Amazônia ocorre principalmente dentro do mesmo complexo regional de segurança, caracterizando uma dinâmica intra-complexo. Já na Amazônia Azul, o Brasil precisa se engajar com países de outros complexos regionais, como os da África Ocidental e África Austral, configurando uma dinâmica extra-complexo. Isso requer estratégias e abordagens diferenciadas para lidar com uma gama mais ampla de atores e interesses.

Apesar dessas diferenças, os resultados alcançados até o momento são comparáveis em ambas as abordagens, ainda que com intensidades distintas. O Brasil tem conseguido se posicionar como um ator-chave tanto na Amazônia quanto no Atlântico Sul, promovendo a cooperação regional, defendendo seus interesses estratégicos e buscando um equilíbrio geopolítico favorável.

Essas nuances reforçam a complementaridade das abordagens teóricas. A teoria do Rimland fornece uma base para entender a importância estratégica dessas regiões e os imperativos de projeção de poder, enquanto a teoria dos complexos regionais de segurança ajuda a contextualizar como esses imperativos são perseguidos por meio de interações complexas entre os atores regionais. Juntas, elas permitem uma análise mais robusta das semelhanças e diferenças na atuação brasileira nesses espaços.

Em suma, a aplicação combinada das teorias do Rimland e dos complexos regionais de segurança revela a multidimensionalidade da estratégia geopolítica brasileira. Ela destaca a interconexão entre geografia e dinâmicas regionais de poder, evidenciando os desafios e oportunidades enfrentados pelo Brasil na busca por influência e estabilidade em suas fronteiras estratégicas. Essa análise reforça a importância de uma abordagem abrangente e adaptativa para lidar com a crescente complexidade do ambiente geopolítico regional e global.

No entanto, à medida que as dinâmicas nessas regiões se tornam mais complexas, com a crescente presença de atores extrarregionais e a intensificação das disputas por recursos e influência, o Brasil precisará continuamente adaptar e aprimorar suas estratégias para manter sua projeção e salvaguardar seus interesses nacionais.

Olhando para o futuro, se torna essencial que as Forças Armadas e o governo brasileiro continuem tendo essas áreas como foco, investindo no seu contínuo desenvolvimento, assim como nos planos delimitados pelo Livro Branco de Defesa Nacional 2020. Isso inclui fortalecer ainda mais a presença na faixa de fronteira amazônica, aprimorar as capacidades de monitoramento e controle, aprofundar a cooperação regional por meio de exercícios e intercâmbios, e garantir os recursos necessários para modernizar as capacidades navais e aéreas.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo buscou analisar as dinâmicas geopolíticas na Amazônia e na Amazônia Azul, duas regiões estratégicas fundamentais para o Brasil. Aplicando as lentes teóricas do rimland e dos complexos regionais de segurança, foi possível obter uma compreensão mais profunda de como a geografia e as interações regionais moldam os desafios e oportunidades para o Brasil nessas áreas.

A análise destacou a relevância estratégica desses dois rimlands e como a dinâmica dos complexos regionais de segurança afeta a geopolítica da região. A segurança do Brasil, portanto, está intimamente ligada à de seus parceiros regionais, e suas ações em uma região podem ter efeitos colaterais em outra.

A aplicação conjunta das teorias possibilitou capturar essas interconexões e destacar as nuances na atuação brasileira em cada domínio. Ao combinar as perspectivas do Rimland e dos complexos regionais de segurança, o artigo demonstrou a complementaridade entre as abordagens teóricas para uma análise mais robusta. Enquanto a teoria do Rimland forneceu uma base para entender a importância estratégica da Amazônia e da Amazônia Azul, a teoria dos complexos regionais ajudou a contextualizar como o Brasil busca influência e estabilidade nesses espaços por meio de interações complexas com atores regionais.

Essa análise integrada permitiu identificar paralelos importantes na estratégia geopolítica brasileira, como a ênfase na cooperação regional e na construção de instituições multilaterais. Ao mesmo tempo, também destacou diferenças relevantes, como a necessidade de lidar com dinâmicas inter-complexo no Atlântico Sul e a crescente presença de atores extrarregionais.

Esses insights reforçam a importância de uma abordagem multidimensional e adaptativa para lidar com a complexidade do ambiente geopolítico contemporâneo. À medida que o Brasil busca garantir seus interesses e projetar influência em seus rimlands estratégicos, a capacidade de combinar diferentes perspectivas teóricas para informar a tomada de decisão será cada vez mais crucial.

Num cenário global em rápida mudança, marcado por mudanças nos equilíbrios de poder, ameaças transnacionais e pressões ambientais, a capacidade do Brasil de garantir seus rimlands estratégicos nas regiões da Amazônia e da Amazônia Azul será um teste-chave de sua resiliência, adaptabilidade e liderança. Ao abraçar uma abordagem proativa, multidimensional e cooperativa para a segurança, guiada pelos insights da teoria do rimland e da teoria do complexo de segurança regional, o Brasil pode traçar um curso rumo a um futuro mais estável, próspero e sustentável para si mesmo e seus vizinhos.

Em suma, este artigo demonstrou o valor de uma análise geopolítica que combine diferentes perspectivas teóricas de forma complementar. Ao fazê-lo, forneceu uma compreensão mais rica e nuançada dos imperativos estratégicos do Brasil em suas fronteiras mais vitais, destacando a interconexão entre geografia, dinâmicas regionais e projeção de poder. Essa abordagem oferece lições valiosas não apenas para o Brasil, mas para qualquer país que busque navegar com sucesso os complexos desafios geopolíticos do século XXI.

VII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Milleny Mendes da Silva Luchtenberg: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Lorenzo Viana Lima: Concepção e desenho da pesquisa; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Ricardo Fagundes Leaes: Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- ABDUL-HAK, Ana Patrícia N. T. **O Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS): objetivos e interesses do Brasil.** Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2013.
- AMAYO, Enrique. **Amazonia, Mercosur y las posibilidades de integracion.** [S.I.], 2004. Disponível em: <<http://enriqueamayo.blogspot.com.br/2008/11/amazonia-mercosur-y-las-posibilidades.html>>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- BRASIL. Ministério da Defesa. **Livro Branco de Defesa Nacional.** Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- BUZAN, Barry; WÆVER, Ole. **Regions and Powers: The Structure of International Security.** Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- CBIE. **O que é a Zona Econômica Exclusiva?** [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://cbie.com.br/o-que-e-a-zona-economica-exclusiva/>>. Acesso em: 20 mar. 2024.
- CIA. The World Factbook. [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.cia.gov/the-world-factbook/>>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- CNI. **DESAFIOS À COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS.** [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: <<https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/publicacoes/desafios-a-competitividade-das-exportacoes-brasileiras-2022/>>. Acesso em: 26 mar. 2024.

- COSTA, Camilla. **O que ameaça a Amazônia em seus 9 países?** BBC News Brasil, [s. l.], 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51377232>>. Acesso em: 15 mar. 2024.
- COSTA, Wanderley Messias da. **Projeção do Brasil no Atlântico Sul: geopolítica e estratégia.** Revista USP, n. 95, p. 9-22, 2012.
- COSTA, Wanderley Messias da. **Projeção do Brasil no Atlântico Sul: geopolítica e estratégia.** Confins, [s. l.], n. 22, 2014. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/52234>>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- DEVERMONT, Judd; CHEATHAM, Amelia; CHIANG, Catherine. **Assessing the Risks of Chinese Investments in Sub-Saharan African Ports.** [S.l.]: Center for Strategic & International Studies, 2019.
- FERREIRA, Ivanir. **Água e saneamento - Covid-19 teria tido menos impacto no Brasil se a Agenda 2030 tivesse avançado.** [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://www.ecodebate.com.br/2020/05/06/agua-e-saneamento-covid-19-teria-tido-menos-impacto-no-brasil-se-a-agenda-2030-tivesse-avancado/>>. Acesso em: 17 mar. 2024.
- IMAZON. **A Amazônia em números.** [S. l.], 2013. Disponível em: <<https://amazon.org.br/imprensa/amazonia-em-numeros/>>. Acesso em: 15 mar. 2024.
- MACKINDER, Halford J. **The Geographical Pivot of History.** The Geographical Journal 23, no. 4 (1904): 421-437.
- Marinha do Brasil (Brasil). **Plano Estratégico da Marinha (PEM 2024).** Marinha do Brasil. Estado-Maior da Armada, Brasília: 2020.
- MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Participação do Ministro Mauro Vieira na VIII Reunião Ministerial da ZOPACAS – 18 de abril.** [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/participacao-do-ministro-mauro-vieira-na-viii-reuniao-ministerial-da-zopacas-2013-18-de-abril>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. **Brasil assina declaração internacional para promover políticas de direitos humanos e de participação social, na Cúpula da Amazônia.** [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/brasil-assina-declaracao-internacional-para-promover-politicas-de-direitos-humanos-e-de-participacao-social-na-cupula-da-amazonia>>. Acesso em: 29 mar. 2024.
- PASTL, GUILHERME DE ALMEIDA. **A geopolítica do petróleo no Atlântico Sul.** [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistamaritima/article/view/710/700>>. Acesso em: 19 mar. 2024.
- PWC. **PwC LEME Circum-navegação: Uma visão integrada da economia do mar CPLP no Mundo.** [S. l.]: s. n.], 2020. Disponível em: <<https://www.pwc.pt/pt/publicacoes/leme/cplp/pwc-leme-cplp-mundo-2020.pdf>>. Acesso em: 19 mar. 2024.
- RUCKS, Jessika. **A Geopolítica Do Atlântico Sul: a importância da ZOPACAS para o Brasil.** Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território. Porto Alegre: Editora Letra1, 2014, p. 147-158. Disponível em: <<https://www.editoraleta1.com.br/anais-congeo/arquivos/978-85-63800-17-6-p147-158.pdf>>. Acesso em: 26 mar. 2024.
- SEA AROUND US. **Sea Around Us | Fisheries, Ecosystems and Biodiversity.** [S. l.], 2016. Disponível em: <<https://www.searoundus.org/data/#/eez>>. Acesso em: 18 mar. 2024.
- SPYKMAN, Nicholas J. **The Geography of the Peace.** Nova Iorque: Harcourt, Brace and Company, 1944.
- TEIXEIRA, Luís Henrique Vighi et al. **A COOPERAÇÃO TÉCNICA MILITAR BRASIL-NAMÍBIA E A PROJEÇÃO DA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA BRASILEIRA.** [S. l.], 2024. Disponível em: <<https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/1100/952>>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- UNICEF. **Cooperação Latino-Americana pela Amazônia.** [S. l.], 2023. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/blog/cooperacao-latino-americana-pela-amazonia>>. Acesso em: 17 mar. 2024.
- WDMW. **Global Naval Powers Ranking (2022).** [S. l.], 2022. Disponível em: <<https://www.wdmmw.org/ranking.php>>. Acesso em: 26 mar. 2024.
- WWF. **Por dentro da floresta amazônica.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/bioma_amazonia/>. Acesso em: 17 mar. 2024.